

IJTIMOYIY TARMOQLARDA REKLAMA: TENDENSIYA VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570230>

Yokubjonov Sardorbek Sobitjon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Raqamli iqtisodiyot yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola ijtimoiy tarmoqlarda reklama faoliyatining tendentsiyalari va istiqbollarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Reklama materiallari namunasi sifatida quyidagi yirik ijtimoiy tarmoqlar olinadi "VKontakte", "Odnoklassniki", "Instagram" va "Facebook". Maxsus adabiyotlarni, tadqiqot mavzusi va muammolarni o'rganish, shuningdek tanlangan kontentni tahlil qilish aktual tendensiyani aniqlashga imkon berdi va kelgusida ijtimoiy tarmoqlarda reklamani to'g'ri boshqarish uchun aniq reja tuzishda yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *reklama, ijtimoiy tarmoqlar, foydalanuvchilar, formatlar, ijtimoiy tarmoqlarda reklama xususiyatlari.*

Kirish. Reklama uzoq vaqtdan beri hozirgi zamonamizdagi inson uchun yangilik emas. U buni hamma joyda uchratadi va ijtimoiy tarmoqlar ham bundan mustasno emas. Ijtimoiy tarmoqlar juda ko'p sonli odamlarni birlashtiradi va bugungi kunda ular zamonaviy odamning muloqotga bo'lgan ehtiyojini real muloqot yoki jonli muloqot bilan deyarli bir xil darajada tushunadilar. Ijtimoiy tarmoqlarda reklamaning joriy etilishi endi yangilik emas, chunki har qanday biznes egasi, tashkilot rahbari, korxonada direktori va boshqalar reklama maqsadli auditoriya ko'radigan joyda chop etilishi kerakligini tushunadi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar reklama uchun eng mos platformalardan biri hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot mavzusining dolzarbligi bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlardagi reklamaning ko'plab turlari va formatlariga ega ekanligi bilan izohlanadi. Biroq, zamonaviy texnologiyalar tufayli ijtimoiy tarmoqlar doimo rivojlanib bormoqda va shu munosabat bilan iste'molchilarning xulq-atvori odatlarining o'zgarishi kuzatiladi, bu esa o'z navbatida reklama formatlari va vositalarining o'zgarishiga olib keladi. Tadqiqot mavzusi ijtimoiy tarmoqlarda reklama formatlari va reklama vositalaridan foydalanishda kuzatilgan tendentsiyalardir.

Tadqiqotning maqsadi - ijtimoiy tarmoqlarda reklama sohasidagi mavjud tendentsiyalarni taxlil qilish va uning keyingi rivojlanish vektorini aniqlash.

Tadqiqot materiali sifatida minga yaqin 01.10.2021 dan 01.05.2022 gacha bo'lgan davrda ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan reklama nashrlari xizmat qildi. Tadqiqot natijalari. Ijtimoiy tarmoqlarda reklama faoliyatining muammolari bo'yicha

adabiyotlarni o'rganish ijtimoiy tarmoqlarda reklamaning hozirgi tendentsiyalari bo'yicha ko'plab ekspert baholari mavjudligini aytishga imkon beradi. An'anaviy ravishda ularni reklama vositalari bilan bog'liq va aniq reklama mazmuniga qarayilganlarga bo'lish mumkin. Bundan tashqari, tadqiqot mavzusi va muammosi bo'yicha maxsus adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, bizning fikrimizcha, ijtimoiy tarmoqlardagi reklamani tavsiflovchi quyidagi xususiyatlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Maqsadli reklamaning mavjudligi. VKontakte, Odnoklassniki, Instagram, Facebook kabi eng yirik ijtimoiy tarmoqlar maqsadli reklamani o'rnatish uchun aloxida reklama kabineti mavjud.

Xozirda target reklama reklama beruvchilar orasida eng mashhur reklama vositasi sifatida qo'llanib kelinmoqda: undan ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan brendlarning 85 foizi foydalanadi. Bunday reklamani sozlashdagi qiyinchiliklarga qaramay, u eng samarali reklama vositalaridan biridir, chunki maqsadli reklama to'g'ridan-to'g'ri brendga kerak bo'lgan auditoriya segmentiga qaratilgan va shu bilan birga u amalda foydalanuvchini bezovta qilmaydi. Buning sababi shundaki, bunday reklamalar ko'pincha oddiy ijtimoiy tarmoq tasma-sining bir qismiga o'xshab ko'rinadi.

2. Influence reklama. Socialbakers marketing kompaniyasining tadqiqotlariga ko'ra influence reklamalar soni 2021 yilga nisbatan 150% ga oshgan va hozirgi kundaxam o'sib borishda davom etmoqda.

Reklama bo'yicha mutaxassislar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, foydalanuvchilar xarid qilishdan oldin Internetdagi yetakchilarining fikr-tavsiyalari va boshqa odamlarning sharhlariga ko'proq e'tibor qarata boshlagan. Bugungi kunda reklama beruvchilar million obunachisi bor blogerlarga emas, balki tasir o'tkazish kuchiga ega bo'lgan 10 ming auditoriyalik bloggerlarga ustunlik berishmoqda. Bu fakt foydalanuvchilarning o'zlariga o'xshash odamlarga ko'proq ishonishlari bilan izohlanadi. Shuningdek bunday bloggerlarning reklamasi ko'pincha mahalliy formatga ega, shuning uchun foydalanuvchi uni har doim ham reklama deb hisoblamaydi, balki o'zi ishongan odamning do'stona maslahati sifatida qabul qiladi.[2].

3. Video kontent. "We Are Social and Hootsuite" marketing tadqiqot kompaniyalarining yillik hisobotiga ko'ra, Internetda iste'mol qilinadigan kontentning uchdan ikki qismi video xisoblanadi. Bu fakt shu bilan izohlanadiki video yordamida maqsadli auditoriya e'tiborini jalb qilish ancha oson. Bizning davrimizda statik kontent deyarli foydalanuvchilarni jalb qilmaydi. Aksariyat ijtimoiy tarmoqlarda lentani tomosha qilish jarayonida foydalanuvchilar videoni qo'yish tugmasini bosishlari shart emas, chunki u avtomatik tarzda boshlanadi. Yaxshi vizual dizayn bilan birgalikda video formati brendlarga samarali reklama kontentini yaratish imkonini beradi [4].

4. Stories. Ushbu format Snapchat-da 2013 yilda paydo bo'lgan, biroq u faqat 2016 yilda, Facebook ushbu formatni boshqariladigan Instagram-ga ko'chirib olgach, mashhurlikka erisha boshladi. 24 soatdan so'ng yo'q bo'lib ketadigan foto va video

kontent an'anaviy nashrlarga yangi muqobil bo'ldi. Bugungi kunda Stories hatto oziq-ovqat yetkazib berish ilovalarida ham qo'llaniladi. Birgina Instagramda har kuni 500 milliondan ortiq akkauntlar ushbu formatdan foydalanadi. Bundan tashqari, "Agora Plus" tadqiqot tashkiloti qayd etishicha, ko'pchilik foydalanuvchilarga brendlarning hikoyalari yoqadi. Tadqiqotda ishtirok etgan foydalanuvchilarning 69 % ushbu formatni yangi mahsulot va xizmatlarni namoyish qilish uchun eng mos deb hisoblaydi [4].

5. AR texnologiyalari. Ushbu texnologiyalar interaktiv niqoblar ko'rinishida, asosan, Stories-da amalga oshiriladi. Maskalar – foydalanuvchi kameraga qaraganda avtomatik ravishda odamning yuziga qo'llaniladigan vizual effektlardir. 2019-yil avgust oyida Instagram va Facebook ijtimoiy tarmoqlari brend niqoblarini yaratish imkoniyatini taqdim etdi va bugungi kunda ko'plab kompaniyalar ushbu formatdan reklama maqsadida foydalanish bo'yicha ijobiy tajribaga ega. Maskalarning foydalanuvchilar orasida mashhurligining asosiy sababi mijozlar tajribasini olish imkoniyatidir. Masalan, zargarlik do'konlari tarmog'i sirg'alarni, kiyim-kechak va poyabzal brendlarni maska orqali foydalanuvchiga qanchalik mos kelishini vizual tarzda ko'rish imkoniyatini taklif qiladi[5]

Xulosa. Yuqoridagilarning barchasini sarhisob qilsak, quyidagilarni ta'kidlashimiz mumkin: ijtimoiy tarmoqlar faol rivojlanmoqda, o'z muhitiga yangi mexanika, texnologiyalar va formatlarni kiritmoqda. Bunday rivojlanish muqarrar ravishda reklama formatlari va vositalarining o'zgarishiga olib keladi. Yuqoridagi tendentsiyalardan kelib chiqqan holda, ijtimoiy tarmoqlarda reklama bozori faqat o'sib borishini va reklamaning o'zi shaxsiylashtirilgan, ijodiy va interaktiv bo'lishini taxmin qilish mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://marketingland.com/instagram-influencers-posting-150-more-sponsored-content-than-a-year-ago-260445>
2. Реклама 2020. Как меняется мировой рынок рекламы и чем это грозит бизнесу Сайт «Plus.Rbk.ru»
URL <https://plus.rbc.ru/news/5db96d287a8aa9b7f54096bd>
3. <https://blog.skillfactory.ru/auditoriya-soczialnyh-setej-i-messendzherov-v-2021-godu/>
4. Пфанштиль И. 5 важных фактов о формате сторис. Исследование // Сайт «Rusability.ru». URL: <https://rusability.ru/news/5-vazhnyh-faktov-o-formate-storis-issledovanie/>
5. Халилов Д. Важнейшие тренды SMM-продвижения // Сайт YouTube.com
<https://www.youtube.com/watch?v=iR9WzyX37Vw&t=24s>